

ARHIV DRUŽBOSLOVNIH PODATKOV

Analiziraj podatke! Deli raziskavo! Prispevaj k znanosti!

Kako dostopati do podatkov v Arhivu družboslovnih podatkov

BRIGITA BOČKAJ, ADP

Kratka predstavitev ADP za študente FDV, pri predmetu Zgodovina medijev,
FDV, 2. 3. 2020

- 1997
- **nacionalno podatkovno središče za družboslovje**
- dajalci podatkov iz vseh 4 univerz, zasebnih raziskovalnih centrov, SURS ...
- 600 družboslovnih raziskav, najstarejša iz leta 1968
- cca. 500 registriranih uporabnikov letno
 - 90 % izobraževanje, 10 % znanstveno-raziskovalni
 - 133 raziskav prenešenih za namene sekundarne analize v 2019
- član [CESSDA ERIC](#) (mednarodni konzorcij evropskih družboslovnih arhivov)
- [različni mednarodni projekti](#) (SERISS, DataverseEU, VOICE, ...)

RECOVERY OF DATA

ADP shranjuje podatke iz preteklih raziskav za ponovno uporabo:

- zagotavlja, da so podatki ohranjeni pred tehnološko zastarelostjo in fizičnim uničenjem.

LOSS OF DATA

ADP preveri, potrdi in pripravi podatke in pripadajočo dokumentacijo raziskave za namen dolgotrajnega ohranjanja in druge rabe.

Štirje načini kako uporabiti arhivirane podatke

Nova analiza: uporabimo enega ali več podatkovnih virov, kombiniramo mikro in makro podatke, sekundarne podatke kombiniramo s primarnimi (primerjava v času, prostoru)

Ponovitev

Uporaba načrta raziskovanja / metodologije (npr. orodja za zbiranje podatkov)

Izobraževanje

Kako do podatkov v ADP

SPLETNA STRAN

www.adp.fdv.uni-lj.si

POIŠČI →

NESSTAR

<http://nesstar2.adp.fdv.uni-lj.si/>

Arhiv družboslovnih podatkov

Catalog of ADP in Nesstar

WebView Nesstar enables:

- viewing of studies,
- performing analyses of microdata,
- downloading of data files and study descriptions on users' computer.

Before your first use of Nesstar WebView, we suggest reading the document [Nesstar_Guide](#), where you can familiarize yourself with the possibilities and ways of using Nesstar. The guidelines include also the instructions on how to search our catalog.

Warning:

data files you need to [register at ADP](#).
 the Nesstar WebView does not include all of the studies, deposited in the [Catalog ADP](#).
 ADP different level of descriptions may apply:
 on,
 on and codebook with names of variables from the data file,
 on with names of variables with full question text.

vided through Nesstar software are undertaken at the user's risk. Neither Nesstar Ltd., the data owner or publisher accept any responsibility for the results generated. We recommend you take the time to understand the example understanding sampling and weighting. All use of data should acknowledge the copyright owner, depositor and publisher and also ensure that appropriate citation is made in any subsequent publications.

ARHIV DRUŽBOSLOVNIH PODATKOV

Analiziraj podatke! Deli raziskavo! Prispevaj k znanosti!

Prijava na eNovice

1997 - 2017

UPORABI PODATKE | PREDAJ RAZISKAVO | USPOSOBI SE | SPOZNAJ ADP

Uporabi podatke / Katalog ADP

Seznam raziskav po:

- Šifri raziskave
- Serijah
- Vsebinskih področjih
- Dajalcih
- Letu izdelave
- Letu objave
- Avtorjih
- Mednarodnih raziskavah

Seznam raziskav po šifri raziskave

ID raziskave	Naslov raziskave, vsebinska področja	Dostop
AA	Alpe - Jadran regije vsebinsko področje: DRUŽBA IN KULTURA, DRUŽBA IN KULTURA - kulturna in nacionalna identiteta, izdelal: C.J.M	nesstar
ABR97	Mednarodna raziskava o veri in odnosu do cerkve 1997 vsebinsko področje: DRUŽBA IN KULTURA, DRUŽBA IN KULTURA - vera in vrednote, DRUŽBA IN KULTURA - družbena nauka in etika, izdelal: C.J.M	nesstar

Kaj najdeš na spletni strani?

- ✓ Opis raziskave
- ✓ Opis podatkov
- ✓ Povezana gradiva in objave

Kaj najdeš na Nesstar-ju?

+

- ✓ Omogoča analizo preko spleta

nesstar

snemi podatke
opis

Status raziskave: 4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga
spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

→ ANALIZIRAJ

Načini iskanja podatkov

SPLETNA STRAN

- Šifra raziskave
- Serija
- Vsebinsko področje
- Dajalci
- Leto izdelave
- Leto objave
- Avtor
- Mednarodne raziskave

Vodič po NESSTARJU

https://www.adp.fdv.uni-lj.si/publikacije_adp/publikacija/319/

NESSTAR

- **Enostavno iskanje**
 - iščemo *besede* znotraj katerega koli polja v metapodatkih, kot jih ponuja Nesstar
- **Napredno iskanje**
 - iščemo *raziskave, spremenljivke ali tabele*
 - lahko določimo polje iskanja (povzetek, vprašanje, ...)
 - iskanje po različnih kriterijih: katalog ADP in ADP-en, kot rezultat iskanja pa lahko izberemo seznam raziskav ali seznam spremenljivk

Opis raziskave na spletni strani

Katalog ADP / / medzgw19

ZGODOVINA MEDIJEV, 2019: KULTURNA ZGODOVINA WALKMANA

Opis raziskave **Opis podatkov** Sprema gradiva Pregledovalnik Nesstar

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: MEDZGW19

DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_MEDZGW19_V1

Glavni avtor(ji):

Pušnik, Maruša

[Ostali \(strokovni\) sodelavci »](#)

Izdelal datoteko podatkov:

FDV - Fakulteta za družbene vede (Ljubljana, 2019)

Finančna podpora:

Financiranje iz lastnih sredstev. Zbiranje je potekalo v okviru predmeta Zgodovina medijev na Fakulteti za družbene vede.

Serija:

- [MEDZG/Zgodovina medijev Več »](#)

Vsebina raziskave

Ključne besede ADP: zgodovina medijev, zgodovina, mediji, množični mediji

Ključne besede ELSST:

MNOŽIČNI MEDIJI, MEDIJSKE ŠTUDIJE

Vsebinska področja CESSDA

MEDIJI, KOMUNICIRANJE IN JEZIK
ZGODOVINA

Vsebinsko področja CERIF

Tisk in komunikacijske vede

Vsebinska področja ADP

UPORABA WALKMANA

POSLUŠANJE GLASBE

TEHNOLOGIJA

STATUSNI SIMBOL

Povzetek:

Namen raziskave je spoznati rabo medija - Walkmana, v zgodovinski perspektivi in njegov pomen v vsakdanjem življenju v preteklosti. Izhajamo iz teoretskih izhodišč medijskih in kulturnih študij. Danes "mrtni" medij je v 1980-ih in 1990-ih letih prejšnjega stoletja živel svoja zlata leta, zato je bil cilj rekonstruirati njegov pomen, vlogo in rabe v družbi v preteklosti. Kulturna zgodovina že pozabljenega medija nam tako razkriva nekatere rabe medijev, ki so bile prisotne že v preteklosti in so se danes z digitalnimi mobilnimi mediji močno razširile.

POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva

[snemi podatke](#) | [opis](#)

[združen opis raziskave](#)

STATUS RAZISKAVE

3 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga z imeni spremenljivk iz podatkovne datoteke.

KATEGORIJA RAZISKAVE

4 - raziskave z omejenim konceptualnim okvirom, manj metodološko izpopoljene

Kako citiram to RAZISKAVO?

Pušnik, M. (2019). Zgodovina medijev, 2019: Kulturna zgodovina Walkmana [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov, ADP - IDNo: MEDZGW19. https://doi.org/10.17898/ADP_MEDZGW19_V1

Cobiss tip: 2.25

Datum prve podatkovne objave: 2019

SORODNE RAZISKAVE

MEDZG - Zgodovina medijev, Opis serije

Metodologija

Čas zbiranja podatkov:	31. marec 2019 - 22. maj 2019
Čas izdelave:	2019
Država:	Slovenija
Geografsko pokritje:	Slovenija
Enota za analizo:	Posameznik
Populacija:	Primamo je v vzorec bil izbran eden izmed staršev ali teta/stric (izjemoma pa tudi kdo drug), ki je uporabljal Walkman v času svoje mladosti (ko je izšel Walkman).
Izključeni:	/
Zbiranje podatkov je opravil:	Študentje pri predmetu Zgodovina medijev v študijskem letu 2018/2019.
Tip vzorca:	Neverjetnostno: priložnostno Vsak študent je k sodelovanju povabil enega od staršev ali teta/strica (izjemoma tudi koga drugega), ki je v svoji mladosti uporabljal Walkman.
Način zbiranja podatkov:	Osebnih intervju Opazovanje na terenu z udeležbo
Uteževanje:	Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Podatki in dokumentacija so na voljo pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0. Arhiv izročila podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Kontakt: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Opis podatkov in iskanje željenih pojmov znotraj opisa spremenljivk s funkcijo CTRL+F

Slovensko javno mnenje 2015: Mednarodna raziskava Stališča o delu (ISSP 2015), Mednarodna raziskava Stališča o vlogi države (ISSP 2016), Ogledalo javnega mnenja in raziskava Stališča o varnosti

Opis raziskave Opis podatkov Spremna gradiva Pregledovalnik Nesstar

Osnovne informacije o datoteki podatkov

SJM15 - Slovensko javno mnenje 2015: Mednarodna raziskava Stališča o delu (ISSP 2015), Mednarodna raziskava Stališča o vlogi države (ISSP 2016), Ogledalo javnega mnenja 2015 in raziskava Stališča o varnosti [datoteka podatkov]

ID datoteke: F1

*.txt - TEKST

- Število spremenljivk: 373
- Število enot: 1024

Verzija: december 2016

R11B Ali menite, da bi slovenska država morala imeti pravico... spremljati elektronsko pošto in vse druge informacije, ki se izmenjujejo na internetu Ali menite, da bi slovenska država morala imeti pravico...?

spremljati elektronsko pošto in vse druge informacije, ki se izmenjujejo na internetu

Vrednost 131243		Frekvenca			
1	zagotovo bi morala imeti to pravico	34			
2	verjetno bi morala imeti to pravico	115			
3	verjetno ne bi smela imeti te pravice	284			
4	zagotovo ne bi smela imeti te pravice	536			
8	ne vem	55			
9	b.o.	0			
Veljavni odgovori	Neveljavni odgovori	Minimum	Maksimum	Aritmetična sredina	Standardni odklon
969	55				

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Iskanje poteka znotraj vprašanja, imena spremenljivk ter label spremenljivk in vrednosti (npr. SPOL)

[Več »](#) potrebno odpreti celotni seznam spremenljivk

Prenos datoteke kvantitativnih podatkov na lokalno pomnilno enoto

a) Povezava na Nesstar iz spletne strani

Prenos datoteke

Izberite format datoteke. Če želite samo delno datoteko izberite 'Delna datoteka'.

SPSS prenosljiva datoteka **PRENESI** **DELNA DATOTEKA**

-- Izberite format podatkovne datoteke --

SPSS prenosljiva datoteka

Stata v.8
Stata v.7
download_NSDstat
NSDstat
DIF
Besedilna datoteka
Besedilo ločeno s tabulatorji
SAS
Besedilo ločeno z vejico

b) Pregledovalnik Nesstar → ikona disketa

Prenesene datoteke so arhivirane v .ZIP formatu zato jih je potrebno „**od arhivirati**“ in odpreti z ustreznim programom (npr. SPSS, ...)

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar

Datoteka podatkov [SJM14]³ Slovensko javno mnenje 2014 : Evropska družboslovna raziskava

Evropska družboslovna raziskava

Nadzor dostopa

Za dostop do podatkov je potrebna registracija.

Uporabniško

ime:

Geslo:

PRIJAVA

Uvoz prenesene datoteke

- predlagamo, da „odzipane“ datoteke shranite na namizje računalnika
- odpremo program, ki podpira format, ki smo ga predhodno izbrali pri prenosu datoteke → najpogosteje je to SPSS (format *.por / SPSS prenosljiva datoteka)

- uvoz *.por datoteke v SPSS → File - Open - Data

- odpre se novo okno Open Data
- Look In: desktop/namizje
- Files of type: Portable (*.por)
- izberemo preneseno *.por datoteko
- Open
- pridobljeno SPSS (format *.sav) datoteko nato shranimo za ponovno uporabo

Variable View – prikaz spremenljivk

*Untitled2 [DataSet1] - IBM SPSS Statistics Data Editor

File Edit View Data Transform Analyze Direct Marketing Graphs Utilities Add-ons Window Help

	Name	Type	Width	Decimals	Label	Values	Missing	Columns	Align	Measure	Role
1	weight	Numeric	8	2	Ute?	None	None	10	Right	Scale	Input
2	univerza	Numeric	1	0	Univerza	{1, Univerza...	None	10	Right	Nominal	Input
3	q1	Numeric	8	0	Ce bi lahko ?e ...	{1, Da}...	None	10	Right	Nominal	Input
4	q2	Numeric	8	0	Lastne poklicne...	{1, Sploh ni ...	None	10	Right	Nominal	Input
5	q3	Numeric	8	0	Poklic oceta	{1, Sploh ni ...	None	10	Right	Nominal	Input
6	q4	Numeric	8	0	Poklic matere	{1, Sploh ni ...	None	10	Right	Nominal	Input
7	q5	Numeric	8	0	Nasveti star?ev	{1, Sploh ni ...	None	10	Right	Nominal	Input
8	q6	Numeric	8	0	Nasveti strokov...	{1, Sploh ni ...	None	10	Right	Nominal	Input
9	q7	Numeric	8	0	Medijske inform...	{1, Sploh ni ...	None	10	Right	Nominal	Input
10	q8	Numeric	8	0	Odlocitve prijat...	{1, Sploh ni ...	None	10	Right	Nominal	Input
11	q9	Numeric	8	0	Bli?ina kraja ?t...	{1, Sploh ni ...	None	10	Right	Nominal	Input
12	q10	Numeric	8	0	Nezmo?nost vp...	{1, Sploh ni ...	None	10	Right	Nominal	Input
13	q11	Numeric	8	0	Kako pogosto o...	{1, Redno}...	None	10	Right	Nominal	Input
14	q12	Numeric	8	0	Povprecna ocena	{1, 6 do 7}...	None	10	Right	Nominal	Input
15	q131ul	Numeric	8	0	Kje se najpogo...	{1, Doma}...	6	10	Right	Nominal	Input
16	q132ul	Numeric	8	0	Kje se najpogo...	{1, Doma}...	None	10	Right	Nominal	Input
17	q131um	Numeric	8	0	Kje se najpogo...	{1, Doma}...	None	10	Right	Nominal	Input
18	q132um	Numeric	8	0	Kje se najpogo...	{1, Doma}...	None	10	Right	Nominal	Input
19	q131up	Numeric	8	0	Kje se najpogo...	{1, Doma}...	None	10	Right	Nominal	Input
20	q132up	Numeric	8	0	Kje se najpogo...	{1, Doma}...	None	10	Right	Nominal	Input
21	q14	Numeric	8	0	Kateri ?tudijski ...	{1, Zapiske}...	None	10	Right	Nominal	Input
22	q15	Numeric	8	0	Zapiske si priprav...	{1, Ne}...	None	10	Right	Nominal	Input
23	q16	Numeric	8	0	Zapiske si priprav...	{1, Ne}...	None	10	Right	Nominal	Input
24	q17	Numeric	8	0	Ucbenike in priprav...	{1, Ne}...	None	10	Right	Nominal	Input
25	q18	Numeric	8	0	Ucbenike in priprav...	{1, Ne}...	None	10	Right	Nominal	Input

1

Data View Variable View

Data view – prikaz enot

	weight	univerza	q1	q2	q3	q4	q5	q6	q7	q8	q9	q10	q11	q12	q131ul
1	,99	1	1	4	4	2	4	3	2	4	2	2	3	2	2
2	,99	1	.	4	1	1	4	1	1	1	1	1	2	2	1
3	,99	1	1	2	1	1	3	1	2	1	1	1	6	2	2
4	,99	1	1	4	1	1	2	4	2	2	1	1	1	3	2
5	,99	1	1	2	1	1	2	3	3	.	.	1	2	2	1
6	,99	1	2	1	1	1	1	1	1	4	1	1	2	3	1
7	,99	1	2	4	1	1	2	1	1	2	3	1	2	4	1
8	,99	1	1	4	4	4	1	1	1	1	1	1	4	3	1
9	,99	1	2	3	1	1	1	2	2	1	1	1	1	2	1
10	,99	1	1	3	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1
11	,99	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
12	,99	1	2	3	1	1	1	2	3	3	3	1	2	1	1
13	,53	1	1	3	1	1	1	1	3	1	3	3	3	2	1
14	,53	1	1	3	1	1	3	2	1	4	2	1	1	3	1
15	,53	1	1	3	1	2	2	2	3	1	4	1	1	3	1
16	,53	1	2	4	2	2	3	2	2	2	2	3	1	2	1
17	,53	1	1	4	1	1	2	2	2	2	1	1	2	4	1
18	,53	1	2	3	2	2	3	2	2	3	3	1	2	2	2
19	,53	1	2	3	1	2	2	2	1	1	1	1	4	2	2
20	,53	1	1	3	3	3	3	3	2	2	2	1	2	3	1
21	,53	1	1	3	2	3	3	3	1	1	1	1	2	3	1
22	,53	1	1	4	3	3	3	3	2	2	2	1	3	3	1
23	,53	1	1	3	4	1
24	,53	1	1	3	1	3	2	4	1	1	1	1	2	4	1
25	,53	1	1	4	1	1	2	3	1	1	1	1	1	3	2
26	,53	1	1	4	1	1	1	2	1	2	1	1	3	4	1
27	,53	1	.	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	1
28	,53	1	1	4	1	1	3	4	2	1	2	1	1	4	1

Prenos kvalitativnih podatkov

ZGODOVINA MEDIJEV, 2019: KULTURNA ZGODOVINA WALKMANA

Opis raziskave | Opis podatkov | Spremna gradiva | Pregledovalnik Nesstar

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: [Zgodovina medijev_2019: kulturna zgodovina Walkmana_Intervju_1 \[Podatkovna datoteka\]](#)

ID datoteke: F1

Avtor podatkovne datoteke: Pušnik, Maruša

Format: *.pdf - GRAFIČNA

- število spremenljivk: 0
- število enot: 1

Licenca: CC BY

Verzija: 24. oktober 2019

Prenos datotek

Za prenos datoteke je potrebna prijava z e-naslovom in geslom, ki ga uporabljate za prijavo v Nesstar.

E-naslov:

Geslo:

- Potrjujem, da sem prebral/-a [splošna določila in pogoje uporabe](#) podatkov iz ADP. Potrjujem, da bom s podatki in pripadajočimi gradivi ravnal/-a etično, skladno s [splošnimi določili](#) in pogoji uporabe. Zavežujem se, da bom raziskavo citiral/-a v vseh objavah in predstavitvah, v katerih bom uporabil/-a podatke.

Vsako neupoštevanje in kršitev splošnih določil in pogojev uporabe bo sankcionirano.

PRENOS

Za prenos kliknite na posamezni naslov intervjuja, odpre se okence za prenos datotek (se vpišete in kliknite prenos) → prenese se le dotični intervju. Za prenos ostalih intervjujev greste nazaj na opis podatkov in kliknite na nov naslov, ki se vam bo sedaj, ko ste prijavljeni prenesel takoj.

Hitri vodič po Nesstarju

Nesstar ima tri osnovne zavihke, preko katerih pridobivamo informacije oziroma izvajamo različne operacije: OPIS (privzeta nastavitve), TABELA IN ANALIZA.

OPIS:

- metapodatki (opis raziskave, opis datotek, ostalo gradivo)
- opis spremenljivk (vprašanje, frekvence)

TABELA:

- frekvenčne / križne tabele
- opisne statistike
- grafikon

ANALIZA:

- korelacija
- regresija

POTREBNA REGISTRACIJA
(uporabniško ime in geslo)

Serija
Klik na + in se odpre seznam

Registracija za dostop do gradiv

UPORABI PODATKE

O raziskavah

Kako do podatkov?

1. Preberi pravila uporabe
2. Razumi opise v Katalogu
3. Poišči raziskavo
4. Registriraj se
5. Dostopaj do gradiva na zahtevo
6. Analiziraj podatke

Po uporabi

Katalog ADP

Pregledovalnik Nesstar

ADP Dataverse katalog

Podatki uradnih statistik

Učni podatki

Drugi viri podatkov

Klinarjeva priznanja

REGISTRIRAJ SE

Kako do podatkov? / / 4. Registriraj se

4. REGISTRIRAJ SE

Datum objave: 28. 09. 2017

Datum zadnjega pregleda: 20. 02. 2020

Za dostop do večine raziskovalnih podatkov iz kataloga ADP je potrebno izpolniti registracijski obrazec. V postopku registracije:

- se uporabnik identificira,
- opredeli namen uporabe gradiva in
- izrazi strinjanje s Splošnimi določili in pogoji uporabe ter Pravili varstva in uporabe osebnih podatkov na podlagi soglasja.

Nekateri podatki iz kataloga ADP so dodatno zaščiteni. Za dostop do teh podatkov mora uporabnik izpolniti tudi vlogo za dostop do gradiva na zahtevo.

Registracijski obrazec za dostop do gradiv kataloga ADP

Prosimo vas, da obrazec izpolnite z zahtevanimi podatki. Polja označena z * so obvezna. Na podlagi vašega zahtevka vam bomo določili uporabniško ime in geslo in vam ju poslali na vaš e-naslov. Dodatne informacije so na voljo v dokumentu »Pomoč pri izpolnjevanju obrazca«.

Polja označena z * so obvezna polja. Prosimo, da jih izpolnite.

Ime*:	<input type="text"/>	?
Priimek*:	<input type="text"/>	?
Ustanova:	<input type="text"/>	?
Naslov*:	<input type="text"/>	?
Npr.: Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana		
E-naslov*:	<input type="text"/>	?
Potrditev e-naslova*:	<input type="text"/>	?
Kategorija uporabnika*:	<input type="text" value="Izberi"/>	?
Šifra raziskovalca:	<input type="text"/>	?
Namen uporabe gradiva*:	<input type="text" value="Izberi"/>	?

Označite, ali boste rezultate svojega dela uporabili v komercialne ali nekomercialne namene.

Rezultati dela na podatkih so namenjeni naslednji rabi*:	<input type="text" value="Izberi"/>	?
--	-------------------------------------	---

Pomoč pri izpolnjevanju

Pozabljeno geslo

Dostop do podatkov

Kako dostopam do gradiva na zahtevo?

Za dostop pod posebnimi pogoji je potrebno izpolniti vlogo. Več o tem v rubriki »Dostop pod posebnimi pogoji«.

... ob koncu registracije

Izberite način uporabe gradiva. Izbirate lahko med *analizo podatkov preko spletnega vmesnika* ali *prenosom k sebi*. V primeru, da ste podatke prenesli k sebi, jih v nadaljevanju analizirajte v ustreznih statističnih programih.

Način uporabe
gradiva. Gradivo
bom*:

Sporočilo za ADP:

Izberi

Izberi

- 1) analiziral prek spletnega vmesnika
- 2) analiziral prek spletnega vmesnika / prenesel k sebi, na lokalni računalnik

Sporočilo za ADP:

Nisem robot.

reCAPTCHA
Zasebnost • Pogoji

Predogled vsebine

Geslo je veljavno
do konca tekočega
študijskega leta

Pri uporabniškem
imenu namesto "@"
vpišete "AT"

Izberete lahko **analizo podatkov preko spletnega vmesnika** (za manj večše uporabnike) ali drugo **možnost, ki poleg analize omogoča tudi prenos k sebi**, kjer lahko podatke analizirate v statističnih programih. Glede na omejitve dostopa posamezne raziskave, kategorijo uporabnika, namena uporabe in načina analize, se oblikujejo različni uporabniški profili.

Dostop pod posebnimi pogoji – na zahtevo

- oblika zaščite za datoteke, iz katerih ni mogoče odstraniti vseh neposrednih ali posrednih identifikatorjev, ki omogočajo identifikacijo posamezne preučevane enote. Posebni pogoji so lahko:
- podatki morda niso v celoti anonimizirani
- datoteka je pod 6 mesečnim embargom
- datoteka je dostopna le naročniku raziskave in izvirnim avtorjem

a) SUF datoteka za raziskovalne namene:

- registrirani uporabnik
- vloga za dostop do gradiva preko varne povezave
- odobritev Komisije za zaščito zaupnosti ADP
- dostop omogočen preko varne povezave oz. oblaka

b) ScUF datoteka namenjena znanstvenemu raziskovanju

- registrirani raziskovalci pri ARRS
- Vloga za dostop do gradiva v varni sobi
- Komisija za etiko
- Pogodba o uporabi

<https://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/dostop/>

DOLOČILA IN
POGOJI
UPORABE SO
ZAVEZUJOČI

RABA PODATKOV LE ZA
OPREDELJEN NAMEN OB
REGISTRACIJI

VARSTVO PODATKOV
OB PRENOSU IN
UPORABI

Splošna določila in pogoji uporabe podatkov iz ADP

<https://www.adp.fdv.uni-lj.si/uporabi/kako/pravila/#pogoji>

OBVEŠČANJE O
MOREBITNIH
NAPAKAH ALI
POMANJKLJIVOSTIH
POVEZANIH S
PODATKI

OBVEŠČANJE O
PUBLIKACIJAH

SANKCIJE: kazenska in
odškodninska
odgovornost uporabnika

CITIRANJE
- podatkov
- gradiv (npr. vprašalnik)

Priznanje Klinarjevega sklada

Za priznanja Klinarjevega sklada se med drugim potegujejo tudi diplomsko delo, magistrsko delo ali doktorat, ki bo **temeljilo na podatkih iz Arhiva družboslovnih podatkov** na FDV (katerakoli tema).

Tako kot za ostale nagrade Klinarjevega sklada je pogoj, da je delo nastalo na FDV.

Slovesna razglasitev in podelitev priznanj poteka na častnem shodu FDV v decembru.

Za dodatna pojasnila se lahko obrnete na [prof. dr. Mirana Komaca](#).

Viri podatkov

- Agregirani podatki v obliki tabel so na voljo na spletni strani Statističnega urada Republike Slovenije [SI-STAT](#)
- Mednarodni podatki

gesis

Leibniz-Institut
für Sozialwissenschaften

<http://zacat.gesis.org/webview/>

<http://nesstar.ess.nsd.uib.no/webview/>

European *Values* Study

<http://www.issp.org/about-issp/>

ICPSR | INTER-UNIVERSITY
CONSORTIUM FOR
POLITICAL AND
SOCIAL RESEARCH
A PARTNER IN
SOCIAL SCIENCE
RESEARCH

UK • DATA
ARCHIVE

CSES
COMPARATIVE STUDY of ELECTORAL SYSTEMS

NSD EUROPEAN ELECTION DATABASE

SHARE
Survey of Health, Ageing
and Retirement in Europe
50+ in Europe

Register repozitorijev

re3data.org
REGISTRY OF RESEARCH DATA REPOSITORIES
<http://re3data.org/>

- **Področni repozitoriji** – npr. CESSDA arhivi (repozitoriji s področja družboslovja so združeni v konzorciju CESSDA)

<https://datacatalogue.CESSDA.eu/>

- **Institucionalni raziskovalni repozitoriji** – npr. univerze
- **Splošni repozitoriji** – npr. Zenodo, Harvard Dataverse

Hvala za pozornost!

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za družbene vede
Arhiv družboslovnih podatkov
Kardeljeva ploščad 5
1000 Ljubljana

 www.adp.fdv.uni-lj.si

 arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si

 Arhiv.Druzboslovnih.Podatkov

 @ArhivPodatkov